

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
МАРКЕТИНГНИНГ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550960>

Режепмуратов Шерзод Мансурбек ўғли

Қорақалпоқ Давлат Университети

Менежмент йўналиши 3-курс талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада хизматлар соҳасининг катта салоҳиятга эга бўлишида маркетинг коммуникациялари ва уни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари муҳимлиги ҳисобга олинган ҳолда, тадқиқотлар, хизматлар кўрсатиш соҳасини рақамлаштириш, унинг инновацион йўналишларини ривожлантириш бўйича тадқиқотлар амалга ошириб, замонавий маркетинг назарияларига таянган ҳолда, хизматлар соҳасининг ривожланиш стратегияси ва дастурларини ўрганиб чиқамиз.

Калит сўзлар: *Хизматлар соҳаси, маркетинг коммуникациялари, хизматлар соҳасини рақамлаштириш, замонавий маркетинг, офлайн-ивент, интеграциялашган маркетинг коммуникацияси.*

XIX асрнинг дастлабки чорагига келиб дунё мамлакатлари иқтисодиётида ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, ҳар бир мамлакатда иқтисодий ўсишнинг юқори суръатлари таъминланиши бевосита равишда уларда хизматлар соҳасининг қанчалик ривожланганлик даражасига боғлиқ тенденцияси юзага келди. Хизматлар соҳасининг бунчалик катта салоҳиятга эга бўлишида маркетинг коммуникациялари ва уни ривожлантиришнинг ўрни жуда катта бўлди. Маркетинг ва хизматлар соҳасининг ўзаро бир-бирларини ривожлантира бориши натижасида охириги 20 йил давомида маркетинг коммуникацияси мустақил фаолият соҳасига айланиб, бунинг исботи сифатида Европа иқтисодиётининг локомотиви саналадиган Германияда ходимлари сони 3 кишидан ошмайдиган 120 нафардан зиёд ташкилотлар маркетинг коммуникацияси масалалари билан шуғулланадилар. Бундай муассасалар Францияда 100, Англияда 200 ва АҚШ да 800 тадан ҳам кўп бўлиб, уларнинг йиллик маблағлари айланмаси жами ҳисобда 1 млрд.доллар атрофидадир, бу соҳада банд бўлганларнинг умумий сони жаҳон бўйича 100 млн кишидан ҳам ортади¹.

Ҳозирги кунларда халқаро миқёсда хизматлар соҳасини янада

¹<https://www.tadviser.ru>.

ривожлантириш учун йирик брендлар томонидан ҳамкорликдаги хизматлар соҳасига кичик бизнес вакиллари кўпроқ жалб қилиш, хизматлар соҳаси билан коммуникацияларни йўлга қўйиш доирасида офлайн-ивент (инглизчадаги “event” – воқеа, ҳодиса, тадбир) ва онлайн-ивент каби жараёнларни бошқариш бўйича тадқиқотлар, хизматлар кўрсатиш соҳасини рақамлаштириш, унинг инновацион йўналишларини ривожлантириш бўйича тадқиқотлар амалга ошириб келинмоқда².

Ўзбекистонда маркетинг коммуникацияларининг ривожланиши ўзининг илк босқичида деб ҳисоблаш мумкин, сабаби мамлакатимизда умуман маркетинг фаолиятига тааллуқли бўлган тушунчаларнинг ўзи нари борса 30 йиллик тарихига эга – бунинг сабаби эса кундек равшандир. Лекин шунга қарамасдан, мамлакатимиздаги хизматлар соҳасининг вакиллари ҳам ўз фаолиятларини ривожлантириш йўлида маркетинг тадқиқотлари ўтказиш, маркетинг коммуникацияси имкониятларидан тўлароқ фойдаланиш борасида бирмунча ишларни амалга оширишга интилоқдалар. Бу кўпроқ реклама, брендинг каби маркетинг тадбирларини ўтказиш тусида намоён бўлиб, маркетинг коммуникацияларининг замонавий шаклларида фойдаланишга ўтишга уринишлар эндигина амалга ошириб келинмоқда.

Маркетинг тизимининг муҳим таркибий қисми ҳисобланган маркетинг коммуникацияси ҳам хўжалик субъектлари фаолиятида жуда зарур бўлиб, уни танлаш ва фойдаланиш жуда кўплаб омишлар таъсирида содир бўлади ва бу жараён корхона фаолияти самарадорлигини оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. XX асрнинг 90-йиллари ўрталарида замонавий маркетинг назарияси доирасида “интеграциялашган маркетинг коммуникацияси” (ИМС), яъни коммуникация комплексидаги алоҳида шаклларнинг ўзаро ҳаракати тушунчаси юзага келиб, унда ҳар бир шакл маркетингнинг бошқа воситалари билан интеграциялашиб, синергия самарасига эришиш учун ўзаро бириктирилиши амалга оширилади.

Кичик бизнеснинг барча соҳаларида бўлгани каби хизматлар соҳасида ҳам маркетинг коммуникациялари мажмуаси мижозларга таъсир кўрсатишнинг қуйидаги асосий тўртта воситаларидан иборат бўлади:

- реклама;
- тарғибот, ташвиқот;
- сотишни рағбатлантириш;
- шахсий сотиш.

²[www. Calltouch.org/2021](http://www.Calltouch.org/2021).

Кўрсатиб ўтилган ҳар бир элементга коммуникацион усулларнинг ўзига хос хусусиятлари тааллуқли бўлади. Хизматлар кўрсатиш соҳасида маркетинг коммуникацияларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш жараёнининг мазмун-моҳиятини тўла англаб олиш маркетинг коммуникацияларининг асосий элементларини тўла англаб олишни талаб қилади.

Маркетинг коммуникациялари элементлари ичида эса энг муҳимларидан бўлиб реклама саналади.

Реклама - бевосита ёки билвосита фойда (даромад) олиш мақсадида юридик ёки жисмоний шахслар, маҳсулот, шу жумладан товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси ва технологиялар тўғрисида ҳар қандай шаклда ва исталган воситалар билан қонун ҳужжатларига мувофиқ тарқатиладиган махсус ахборотдир.

Хизматлар соҳасида маркетинг коммуникацияларидан самарали фойдаланишга таъсир этувчи кейинги омилардан бири бўлиб сотишни рағбатлантириш саналади.

Сотишни рағбатлантириш – бу реклама, тарғибот-ташвиқот ва шахсий сотишдан фарқ қилувчи, истеъмолчиларнинг харидларини ва дилерларнинг самарадорлигини рағбатлантирувчи кўргазма, тақдимот, намойиш, турли хил тез-тез такрорланавермайдиган тарзда товар ёки хизматларни сотишга бўлган ҳаракатлардир.

Маркетинг коммуникацияларидан самарали фойдаланишнинг яна бир муҳим элементи бўлиб шахсий сотиш саналади. Шахсий сотишда қабул қилинадиган асосий қарорлар алгоритмининг ҳозирги замон талабларига мослаштирган ҳолда ўзига хос тартибда амалга оширилади.

Тижорат мақсадларидаги тарғибот анча кенг тушунча саналадиган Public relations (инглизчада- “омма, жамоатчилик билан алоқалар”) тушунчасининг таркибий қисми бўлиб саналади. Буюк Британия Ижтимоий муносабатлар институти таърифи бўйича Public relations – бу тижорат ташкилоти ва жамоатчилик орасидаги ўзаро тушуниш ва хайрихоҳларча муносабатларни яратиш ҳамда уни қўллаб-қувватлаш бўйича режалаштириладиган давомли ҳаракатлардир.

Фикримизча, чет эл мамлакатларидаги реклама тажрибаси мамлакатимиздаги хизматлар соҳаси субъектлари учун катта мактаб вазифасини ўташи мумкин. Хорижий хизматлар соҳаси субъектларининг ИМК ўзида хизматларни бозорда олға суришнинг барча рекламага хос таркибий қисмларини, барча ОАВ воситаларини, фирма ўз аудиториясини қамраб олишга эришишдаги барча ҳаракатларни намоён қилади – бунда у

чет элдаги хизматлар соҳасининг ривожланиш стратегияси ва дастурларини ўзида бирлаштиради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ergashodjaeva Sh.J. Innovatsion marketing. Darslik. -T.: Cho'lpon, 2014. - 175 b.
2. Ergashodjaeva Sh.J. Strategik marketing. Darslik. -T.: Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014. - 240b.
3. Ergashodjaeva Sh.J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik. -T.: TDIU, 2011. – 202 b.
4. Florian V. Wangenheim & Tomás Bayón. The chain from customer satisfaction via word-of-mouth referrals to new customer acquisition. Journal of the Academy of Marketing Science. Published online: 27 April 2007 # Academy of Marketing Science 2007. Манба: <http://web.b.ebscohost.com/ehost>;
5. Gary Armstrong, Philip Kotler, Michael Harker, Ross Brennan. Marketing an introduction. England, 2016, Paperback: 720 pages, Pearson 31. Gary Armstrong, Philip Kotler. Principles of Marketing. 2016, Paperback: 720 pages, Pearson.
6. Pennie Frow, Liem Viet Ngo. Diagnosing the supplementary services model: Empirical validation, advancement and implementation. Journal of Marketing Management, 2014
7. Philip Kotler, Kevin Lane Keller. Marketing Management. Person Education, Inc., publishing as Prentice Hall, United States of America 2012 y.

